

KO‘P YILLIK BUG‘DOY ASOSIDA ILDIZ TIZIMI KUCHLI, STRESS OMILLARGA CHIDAMLI BIR YILLIK YANGI AVLOD NAVLARINI YARATISH

¹Musirmanov Dilshod Yesirgapovich, ²Amanov Amir, ³Ziyadullayev Eldor Zoxidjonovich,
⁴Mavlanov Laziz Baxtiyor o‘g‘li, ⁵Kalibaeva Aygerim Shaken qizi
¹q/x,f.f.d., kat.i.x (PhD), ²q/x,f.d.professor, ³tayanch doktorant, ⁴tayanch doktorant, ⁵stajyor
tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024893>

Annotatsiya. Maqolada global iqlim o‘zgarishi sharoitlariga moslashgan yangi avlod navlarini yaratishda ko‘p yillik manbalardan foydalanish asosida stress omillarga chidamli bir yillik yumshoq bug‘doy navlarini yaratish bo‘yicha o‘tkazilayotgan tadqiqotlar namoyon qilingan.

Kalit so‘zlar: bug‘doy, duragaylash, stress omillar, turlararo, issiqlik, qurg‘oqchilik, chidamli, tanlash, ko‘p yillik bug‘doy, ildiz, kasallik.

Abstract. The article shows the researches being conducted on the creation of one-year soft wheat varieties resistant to stress factors based on the use of perennial sources in the creation of new generation varieties adapted to the conditions of global climate change.

Keywords: wheat, hybridization, stress factors, interspecies, heat, drought, resistant, selection, perennial wheat, root, disease.

Annotatsiya. В статье показаны проводимые исследования по созданию однолетних сортов мягкой пшеницы, устойчивых к стрессовым факторам, на основе использования многолетних источников при создании сортов нового поколения, адаптированных к условиям глобального изменения климата.

Ключевые слова: пшеница, гибридизация, стрессовые факторы, межвид, жара, засуха, устойчивость, селекция, многолетняя пшеница, корень, болезни.

Dunyoda olib borilgan izlanishlarga ko‘ra, XX asrda har 10-12 yilda 1 marta “anomal” issiq kuzatilgan bo‘lsa, XXI asrning 2005-2017 yu. har 2-4 yilda shunday holat kuzatilgan. 2019 yildan boshlab deyarli har yili harorat ko‘tarilishi kuzatilmoqda. Bu esa hosildorlikning keskin pasayishiga olib kelmoqda.

S.Rajaram ning ta'kidlashicha, rivojlanayotgan mamlakatlarda ekib o‘rganilayotgan bug‘doy navlarining 32 foizi o‘suv davrida yuqori darajadagi issiqlikka uchirishi xisobiga, hosildorlik keskin pasayib ketmoqda. [3]

Respublikamizning sug‘oriladigan maydonlarining asosiy qismida (97%) ekilayotgan 24 ta bug‘doy navlarining issiqlikka chidamliligi o‘rganilganda, aprel-may oylarida ob-havo qulay kelgan 2018 yilda bu navlar hosildorligi 68-89 s/ga ni tashkil etdi. Aynan may oyida havo harorati issiq kelgan 2021-2022 yillarda 22 ta nav hosildorligi 36-49 foizgacha past bo‘lganligi, qolgan 2 ta navlarda esa hosildorlik 23-27 foizgacha pasayganligi kuzatildi.

Sinha S.K. va boshqalarning tajriba ma'lumotlarida keltirilishicha bug‘doy o‘simligi 150S-250S haroratda juda yaxshi o‘sib rivojlanadi, yuqori haroratning yuzaga kelishi natijasida esa, ya'ni 250S dan oshganda uning mahsuldorligi kamayib borishini ta'kidlaydilar. [4]

Martin Entz ning fikricha yumshoq bug‘doy ko‘pgina kasalliklarga moyil hisoblanadi, ko‘p yillik bug‘doyda esa kasalliklar deyarli uchramaydi. Ko‘p yillik bug‘doy oqsilining 80-90 foizi tirik organizmlar uchun foydali hisoblanadi. [1]

Bugungi kunda qo‘llanilayotgan tur ichida (yumshoq bug‘doy bilan yumshoq bug‘doyni) duragaylash orqali yaratilayotgan navlarning issiqlikka chidamliligi pastligicha qolmoqda. Kelgusida havo haroratining yanada ko‘tarilib borishini inobatga oladigan bo‘lsak, bu usul bilan yaratilayotgan bug‘doy navlari talabga javob bera olmay qolishi aniq. Bu holatda bug‘doy selektsiyasi bilan shug‘ullanayotgan ilmiy dargoh olimlari selektsiyaning yangi zamonaviy uslublaridan foydalanish, turlararo duragaylashlarni yo‘lga qo‘yishlari lozim.

AQSh, Avstraliya, Xitoy va boshqa davlatlarda turlararo duragaylash hisobiga g‘alla va yem-xashak ekinlarining issiqlikka o‘ta chidamli navlari yaratildi.

O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot institutida mamlakatimizda ilk bor 2016 – yildan boshlab ICARDA halqaro ilmiy markazi va Amerikaning Tuproqshunoslik instituti bilan hamkorlikda bug‘doyning ko‘p yillik va madaniy 1 yillik navlarini yaratish 4 ta mintaqalar sharoitida sinov tadqiqotlari amalga oshirilmoqda.

Qurg‘oqchilik, sho‘rlanish, tuproq eroziyasi va degradatsiyasi, ozuqa moddalarini yuvilishi kabi ekologik muammolar yaylovlar va ekinlarni yetishtirishda katta muammolarni keltirib chiqarmoqdi. [2]

O‘tkazilgan sinov ishlari natijasida ko‘p yillik bug‘doy namunalarning qurg‘oqchilik, issiqlikka va kasalliklarga o‘ta chidamliligi aniqlandi. Buning asosiy sababi – ko‘p yillik bug‘doy manbalarida ildizi o‘ta baquvvat bo‘lib, 3.5 metr chuqurlikgacha tuproqqa kirib boradi. Umumiy ildiz massasining 95 foizdan ortiq qismi 1 metrgacha chuqurlikda joylashgan. Ma'lumki bir yillik yumshoq bug‘doyning umumiy ildiz massasi ya'ni 95 foizdan ortiq qismi asosan 20 - 22 sm chuqurlikda joylashadi.

Tanlab olingan ko‘p yillik bug‘doy manbalari, 20 ga yaqin rayonlashgan yumshoq bug‘doy navlari bilan turlararo duragaylashlar o‘tkazilib, mamlakatimizda ilk bor 1500 dan ortiq duragay avlodlar (F₂, F₃, F₄, F₅) olindi. Ushbu manbalarning ildiz massasi ya'ni 90 foiz qismi 50 – 60 sm chuqurlikda joylashgan.

Tanlab olingan manbalarni Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax hamda Toshkent viloyatlari sharoitlarida sho‘rga, sovuqqa, qurg‘oqchilikka, kasallik va zararkunandalarga chidamliligi hamda degrodatsiyaga uchragan va lalmikor xududlarda ham sinov tadqiqotlarini amalga oshirilmoqda.

Sinov tadqiqotlari yakunida yuqorida keltirilgan xududlarga moslashgan istiqbolli yangi avlod navlari yaratiladi. Kelajakda global iqlim o‘zgarishlari sharoitlariga moslashgan yangi avlod navlarini yaratishda birlamchi manbalar sifatida selektsiya tadqiqotlariga jalb etildi. Iqlim sharoitlarga moslashgan stress omillarga chidamli navlarning yaratilishi g‘allachilik sohasida yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Martin Entz, “Mnogoletnya pshenisa” <https://subscribe.ru/group/umnyij-vyiraschivaet-urozhaj-a-mudryij-zemlyu> 2015, 2173381
2. Hatton Nulsen and Tilmen (1999) - Land clearing and the biofuel carbon debt. Science. 319: 1235-1238 p.
3. Rajaram S. and M.van Ginkel Yiled potential debate: Germplasm vs. methodology or both. In M.R.Reynolds. S.Rajaram. and A.McNab (ed.s) Increasing Yield potential in wheat: Breaking the Barriers. Workshop Proc. Cd. Obregon. Sonora. CIMMYT. Mexico. D.F. 1996. 28-30 March. 11-18 pp.

4. Sinha S.K. Drought Resistance in Crop plants: A critical physiological and biochemical assessment. Drought tolerance in winter cereals // Proceeding of International Workshop 27-31 October. 1985. Capri. Italy. 349-351 pp.